

Le défi bureaucratique (1988) : Texte original et commentaire historique sur la gouvernance en Algérie

Abdelouahab Zaatri

Chercheur indépendant, Ancien professeur

ORCID: 0000-0001-7096-1454

Version 1.0 | Mai 2026

Résumé

Ce document présente le texte original en français de l'article *Le défi bureaucratique*, publié initialement par Abdelouahab Zaatri dans l'hebdomadaire *Algérie-Actualité* (N° 1197, 22-28 septembre 1988), peu avant les événements d'octobre 1988 en Algérie. Le texte propose une critique contemporaine des pratiques bureaucratiques, de la résistance institutionnelle aux réformes et des dynamiques d'influence au sein des entreprises publiques algériennes de la fin des années 1980. Ce document est mis à disposition pour l'archivage historique et pour accompagner sa traduction anglaise, facilitant ainsi la recherche comparative et la préservation de la pensée politique de cette période charnière.

Mots-clés : Algérie, bureaucratie, gouvernance, administration publique, Octobre 1988, histoire politique, réforme institutionnelle.

Note historique et éditoriale

L'article ci-dessous a été écrit et publié en septembre 1988, dans un contexte d'absence de liberté de la presse et juste avant les bouleversements sociaux et politiques d'octobre 1988 en Algérie. Il reflète les observations empiriques de l'auteur sur le fonctionnement des structures administratives de l'époque.

- **Source originale :** Zaatri, A. (1988). "Le défi bureaucratique." *Algérie-Actualité*, N° 1197, 22-28 septembre 1988, p. 5, rubrique « Débat Ouvert ».
- **Réédition :** Ce texte a été republié par *Le Matin d'Algérie* le 10 octobre 2013, à l'occasion du 25ème anniversaire des événements du 5 octobre 1988, accompagné d'une note introductive de l'auteur.

Note de l'auteur (2013 / 2026)

Bien qu'écrit en 1988, ce texte est archivé et diffusé en 2026 car l'essentiel du message et de l'analyse critique restent valables pour les débats contemporains sur l'inertie bureaucratique et la gouvernance. Pour une relecture moderne, le lecteur peut analyser les mécanismes décrits en mettant en perspective le terme *bureaucratie* avec celui de

corruption généralisée, et l'accent mis sur l'ancienne *entreprise publique* avec la situation globale de la gouvernance institutionnelle.

Le défi bureaucratique (1988)

Abdelouahab Zaatri

Initialement publié dans Algérie-Actualité, N° 1197, 22-28 septembre 1988.

Lorsque la conjoncture économique d'un pays en appelle au changement, dans sa dynamique ce dernier se heurte aussi à la résistance. Que la bureaucratie soit le produit du sous-développement et du fonctionnement routinier de l'entreprise publique, je n'en disconviendrais pas !

Cependant réinterprétée dans le contexte actuel, elle devient la stratégie permanente par laquelle une corporation de bureaucrates (c.-à-d. un groupe d'individus occupant des postes plus ou moins importants dans l'entreprise publique) tente de se constituer sournoisement en contre-pouvoir vis-à-vis des orientations gouvernementales pour assurer sa survie et la défense de choses acquises et à acquérir en niant par un jeu bureaucratique tenant au formalisme administratif, nos institutions et en se présentant comme un superpouvoir signifiant au travailleur qu'il n'y a de droit que les faveurs que les bureaucrates veulent bien lui accorder.

Jamais, non plus, la solidarité entre bureaucrates n'a été aussi évidente que depuis qu'elle a été dénoncée comme une cause certaine dans le dérèglement du fonctionnement de l'entreprise publique et de notre économie. La force de cohésion de cette corporation qui traduit le degré de complaisance et de complicité de ses éléments se retrouve d'ailleurs, en partie, dans les relations para-professionnelles reliant ses membres et en totalité dans ce que doivent les uns aux autres dans l'acquisition de situations confortables et ou influentes plus ou moins méritées.

Cet état de fait est le produit d'un trafic d'influence que les bureaucrates tentent de banaliser mais qui n'en reste pas moins un usage de la force morale de l'entreprise publique à des fins strictement personnelles leur permettant d'élargir leur propre champ d'influence pour conserver d'une part, les acquis et privilèges, vaille que vaille, leurs qualités de gestionnaires et d'administrateurs, pour, ensuite, espérer une propulsion par appuis vers la réalisation de vieux rêves de grands patrons sans investir un sou.

C'est pourquoi, dès qu'une demande de transparence est effectuée, elle se trouve immédiatement interprétée comme une gêne pour les éléments appartenant à l'échafaudage bureaucratique. Dans ce cas, l'intimidation semble être le moyen le mieux indiqué pour une invitation pressante à l'autocensure et l'abus de pouvoir devient spontanément l'arme privilégiée de légitime défense.

L'appel à des voies de recours interentreprises va naturellement du bonnet blanc au blanc bonnet et l'appel à des voies de recours hors entreprise se trouve automatiquement suivi de tentatives nuancées ou non d'annulation et quelquefois de représailles.

Notons, enfin, qu'antiéconomique est toute pression, toute manœuvre, tout machiavélisme qui tendrait à dissimuler par des méthodes classiques ou sophistiquées (se voulant au-dessus de tout soupçon) des abus de pouvoir, la négligence de ressources humaines et matérielles de l'entreprise publique.

De pareilles situations mettent en lumière les fondements même de l'ambiance bureaucratique qui se veut un milieu clos et qui n'est somme toute, qu'un mélange de préservation de gagne-pain, d'opportunisme, de vieilles habitudes et du refus de la concurrence loyale en faveur de l'ami, du plus complaisant et du plus servile.

Déclaration d'archivage

La présente version française est diffusée par l'auteur à des fins d'archivage académique, historique et d'accès ouvert. Ce document constitue une source primaire historique et doit être interprété dans le contexte politique, économique et institutionnel de l'Algérie en 1988.

Citation suggérée

Zaatri, Abdelouahab. *Le défi bureaucratique (1988) : Texte original et commentaire historique sur la gouvernance en Algérie*. Zenodo Preprint, Version 1.0, 2026.

Licence

Distribué sous les termes de la Licence Internationale Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).